

TA'LIMDA INTERFAOL METODLAR VA ULARNING QO'LLANILISHI

Toshpo'latova Shahzoda Jurabek qizi

Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali 106 B guruhi talabasi

Z. Ashurova

Ilmiy rahbar: Sh.Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18493802>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ma'naviyat, ma'rifat, til, adabiyot haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada ona tili va adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish yuzasidan tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: til, ta'lim, ona tili, adabiyot, fan, kelajak avlod, ma'naviyat, siyosat.

Abstract: This article discusses spirituality, enlightenment, language, and literature. The article also provides recommendations on the use of interactive methods in native language and literature lessons.

Keywords: language, education, native, language, literature, science, future.

Ma'naviyat, ma'rifat, til, adabiyot xalqimiz hayotining ertangi kelajakka bo'lgan ishonchi muhim tayanchidir. Yetishib kelayotgan yosh avlodning jamiyatimizdagi rivojida adabiyot, tilning o'rni beqiyosdir.

Mustaqillik bergan buyuk ne'mat ta'lim va fan oldida turgan muhim vazifalar ustida ishlashimizga, yangicha ruhda ilm- fanidagi yuksaklikka erishishimizda qo'l keldi. Bunday imkoniyatlardan kelajak avlod to'la-to'kis foydalanishga keng yo'l ochib berishimiz muhimdir. Jamiyatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy va ma'naviy o'zgarishlar ta'lim tizimi oldiga ham yangicha talab va vazifalar qo'ydi. Shu fikrlarimizning dalili sifatida O'zbekiston Respublikasi 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"da keltirilgan quyidagi fikrlarga alohida e'tibor qaratish lozim. "Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish" .

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi, O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonuni, "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini hayotga joriy qilish to'g'risida"gi hamda "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonunlari, ta'lim-tarbiya sohasida keyingi yillarda qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, mamlakatimizning Birinchi 'rezidenti I.A.Karimovning hamda Muhtaram Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning ta'lim-tarbiyaga oid asarlari, xorijiy mutaxassislarining,

shuningdek, Mahmud Koshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Abdurauf Futrat kabi ulug' siymolarning so'z, so'z o'zlashtirish, til sofligi masalalariga bag'ishlangan muhim fikrlari ta'lim tizimini yanada takomillashtirishda, o'qitishda sifat va samaradorlik kabilarga alohida e'tibor qaratishda muhim hisoblanadi.

SWOT – tahlil nomlanishi inglizcha bosh harflardan olingan:

Strengths – kuchli tomoni, ichki resurslar mavjudligi nazarda tutiladi;

Weakness – kuchsiz tomoni yoki ichki muammolar mavjudligi;

Opportunities – imkoniyatlar; rivojlanish uchun tashqaridagi mavjud imkoniyatlar;

Threats – xavflar, tashqi muhitdagi mavjud xavf-xatarlar

SWOT-tahlil jadvali

S	Til va jamiyat sistemadir, ular bir-birini taqozo etadilar, bu munosabatlardan sotsiologiya yuzaga keladi
W	Jamiyat a'zolarining barchasi tilga ta'sir qiladi, savodxonlik masalasiga urg'u passivlashadi...
O	Integratsiya sababli yangi yo'nalishlar yuzaga keladi,
T	Ommaviy madaniyatga ko'r-ko'rona taqlid natijasida milliy tilning sofligini asrash

Muammoni aniqlash, uni hal etish, tahlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalari

Muammoni aniqlash, uni hal etish, tahlil qilish va rejalashtirish usullari va vositalariga «Nima uchun?», «Nilufar guli», «Piramida» sxemasi va shu kabilarni kiritish mumkin.

“So'rov” texnologiyasi

MEN BILDIM	
MEN TUSHUNDIM	
MEN AJABLANDIM	
MEN O'YLANIB QOLDIM	
MEN O'RGANDIM	

FSMU

-
- F** – fikringizni bayon eting
 - S** – fikringizning bayoniga sabab ko'rsating
 - M** – fikringizga misol keltiring
 - U** – fikrlarizingizni umumlashtirib xulosalang

ONLINE CONFERENCES

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. O'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashga doir katta tajriba to'plangan bo'lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda. Hozirgi kunda o'qituvchining har tomonlama qobiliyatga ega ekanligi, mashg'ulotlarni tashkil etishda yangi texnologiyalar, tajribalarga tayanishi zamon talabidir. Bu jarayonda ta'lim oluvchining faqat tinglovchi bo'lmay, balki jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishi uning fikrlash qobiliyatini o'stirib, mustaqil fikrini ayta olish darajasiga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi 2017-2020-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi". T. "O'zbekiston" 2017-yil.
2. Mirziyoyev Sh. M. Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq-farovon hayotning, dostona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. Ishonch.-2018. – 8 dekabr. – B.2.
3. Egamberdiyeva N., Xodjayev B. Pedagogikaning ayrim dolzarb muammolari: mohiyat, talim va yechim. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013.

4. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi. 1996.
5. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2017.
6. Ne'matov H. va boshqalar. Ona tili ta'limi mazmunini yangilashning asosiy yo'nalishlari. – Toshkent, 1993.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

